

FARMATSEVTIKA SOHASIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING ROLI

Maxmudova Zarina Ilhomovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti assistenti

Annotatsiya: *Farmatsevtika faoliyatini tashkil etishda, farmatsevtika korxonasi iqtisodiyotini boshqarishda, farmatsevtika ishlab chiqarishida va biznesida axborot texnologiyalaridan foydalanish yoʻnalishlarini muhokama qilish.*

Kalit soʻzlar: *axborot texnologiyalari, farmatsevtika sanoati, ish jarayoni va bank operatsiyalarini avtomatlashtirish, texnologiyalar.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7757671>

Farmatsevtika biznesining rivojlanishini taʼminlashda zamonaviy axborot texnologiyalarini rivojlantirishning asosiy yoʻnalishlari qatoriga quyidagilar kiradi:

Ish jarayonini avtomatlashtirish:

1. Farmatsevtika ishlab chiqarish texnologiyasini boshqarish
2. Bank operatsiyalarini avtomatlashtirish

Ish jarayonini avtomatlashtirish

Ish jarayonini avtomatlashtirish tizimlarining (matn protsessorlari va boshqalar) joriy etilishi "elektron hujjat" va "qog'ozsiz texnologiya" tushunchalarining paydo boʻlishiga olib keladi.

"Qog'ozsiz texnologiya" hujjatlarni elektron shaklda toʻliq qayta ishlashni, ya'ni qog'oz kabi jismoniy vositalardan foydalanishdan butunlay voz kechishni oʻz ichiga oladi.

Ushbu sxemadagi hujjatlar quyidagi afzalliklarni beradi:

1. Ish yuritish uchun minimal xarajatlar (shakllar, qog'oz, ish yuritish);
2. Hujjatlarni yaratish jarayoni unga boshqa hujjatlardan boʻlaklarni kiritish imkoniyati va allaqachon mavjud matn toʻplamini tahrirlash imkoniyati tufayli tezlashadi.
3. Maxsus binolar (arxivlar) va maxsus mebellar, katta hajmli papkalar va boshqalarni ajratishning hojati yoʻq;
4. Kalit soʻzlar boʻyicha qidirish, bir nechta hujjatlar orasidan qidirish hisobiga kerakli hujjatni izlash jarayoni tezlashadi;
5. Bitta hujjat boʻyicha bir nechta xodimlar yoki hatto boʻlimlarning birgalikdagi ishini tashkil qilish mumkin boʻladi;
6. Ruxsatsiz kirishdan (seyflar va boshqalar) qimmat himoya vositalariga ehtiyoj yoʻq, chunki faqat cheklangan doiradagi odamlarga parollar va boshqalar yordamida hujjatga kirish huquqi berilishi mumkin;

Elektron versiyaga oʻtish munosabati bilan muhim hujjatlar ularga rasmiy ruxsatnomaga ega boʻlmagan shaxslar uchun osonlik bilan kirish imkoniyatiga ega boʻlib, bu tegishli yechimga ega muammolardan biridir.

Ishlab chiqarish texnologiyasini boshqarish

Kompyuterlar va mikroprotsessorlar negizida hozirda mahsulot ishlab chiqarish uchun avtomatik va yarim avtomatik liniyalar yaratildi. Bunday liniyalardan foydalanish boshqa vazifalarni hal qilish uchun xodimlarni bo‘shatish, mahsulot hajmi va sifatini oshirish imkonini beradi.

Avtomatik liniyalar mavjud bo‘lmagan tarmoqlarda EHMLar ishlab chiqarishning alohida bosqichlarida, xususan, mahsulot sifatini nazorat qilishda keng qo‘llaniladi.

Ishlab chiqarishda kompyuterlardan foydalanish texnologik xatolarni bartaraf etish va ishchilarning ish sifatini oshirish imkonini beradi.

“Elektron banking”ning aniq afzalliklari quyidagilardan iborat:

- bank operatsiyalarini tezkorlik bilan amalga oshirish;

Bankka shaxsan tashrif buyurish shart emas;

2 farmatsevtika sanoatida axborot texnologiyalarini rivojlantirish istiqbollari

Bugungi kunda dunyoning yetakchi farmatsevtika kompaniyalari axborot texnologiyalariga yiliga 20 milliard dollarga yaqin mablag‘ sarflaydi, biroq bu sarmoyalardan to‘liq daromad olish kamdan-kam uchraydi. Kompaniyalarning IT-resurslarining aksariyati xarajatlarni kamaytiradigan texnologiyalarga – ta‘minot zanjirini boshqarish, tranzaksiyalarni qayta ishlash, qo‘llab-quvvatlash xizmatlariga yo‘naltirilgan va bu texnologiyalarning ko‘pchiligi tashqi sotuvchilarni qo‘llab-quvvatlash uchun autsorsingga topshirilmoqda.

Sanoat allaqachon molekulyar yondashuvlarning paydo bo‘lishi bilan bog‘liq katta o‘zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Kelajakda genetika, genomika, proteomika farmatsevtika kompaniyalariga kasalliklarni aniqroq aniqlash va o‘xshash alomatlari bo‘lgan, ammo mohiyatan turli kasalliklarga ega bemorlar uchun "o‘lchovli" dori-darmonlarni ishlab chiqarish o‘rniga, kasallikning o‘ziga xos kichik turlari bo‘lgan bemorlar uchun sog‘lomlashtirish bo‘yicha yechimlarning butun paketlarini yaratishga imkon beradi. . Kelajakda “maqsadli terapevtik yechimlar”ni yaratishni o‘rgangan kompaniyalar o‘z aktsiyadorlarining daromadlarini sezilarli darajada oshirishlari mumkin bo‘ladi. Axborot texnologiyalari bu transformatsiyaning kaliti bo‘ladi.

Farmatsevtika sanoatida axborot texnologiyalarini joriy etishning 3 ta misoli

Hozirgi vaqtda ko‘pgina sohalarda axborot texnologiyalarisiz ishlash juda qiyin. Deyarli barcha harakatlar kompyuter yoki boshqa elektron qurilmalar orqali amalga oshiriladi. Kasalxonalariga tashrif buyurganingizda ham ular sizni ma'lumotlar bazasida ro‘yxatdan o‘tkazadilar va tibbiy kartangizni to‘ldiradilar yoki yaqiningizga sovg‘a olganingizda, karta bilan to‘laysiz, axborot texnologiyalari ham bu ishda ishtirok etadi, chunki bu maqolada elektron shakl.

Axborot texnologiyalari farmatsevtika sanoatida ham xomashyo sotib olishdan boshlab dori vositalarini sotishgacha qo‘llaniladi. Amalga oshirilayotgan axborot texnologiyalariga misol tariqasida Sharqiy Yevropadagi eng yirik dori vositalari ishlab chiqaruvchisi “Gedeon-Rixter” OAJ ning sho‘ba korxonasi “Gedeon Rixter-Rus” farmatsevtika zavodida qo‘llaniladigan “Parus” korporativ axborot tizimi”ni keltirish mumkin. (Budapesht, Vengriya). Zavod qattiq shaklda dori vositalari ishlab chiqarish bilan shug‘ullanadi. Parus axborot tizimi Gedeon Rixter-Rus zavodining quyidagi bo‘linmalarida qo‘llaniladi:

iqtisodiy boshqaruv;

sifat nazorati bo'limi;
· ishlab chiqarish;
kapital qurilish boshqarmasi;
farmatsevtika ombori;
buxgalteriya hisobi;
Axborot xizmati bo'limi

Axborot texnologiyalarini joriy etishning o'zi korxonalar faoliyati va rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib, ishonch bilan aytish mumkinki, yangi axborot texnologiyalarini joriy etish quyidagi sabablarga ko'ra davom etadi:

1. Barcha tizimlar butun ishlab chiqarish narxiga nisbatan o'rnatish va undan keyingi foydalanish vaqtida juda arzon;
2. Ko'pincha xodimlarni o'qitish talab qilinmaydi, chunki yaxshi tuzilgan tizim hamma narsani o'z-o'zidan amalga oshiradi;
3. Nazorat qiluvchi organlar raqamli shakldagi hisobotlardan foydalangan holda, agar kamchiliklar mavjud bo'lsa, tizimning o'zi ularni ko'rsatib beradi;
4. O'rnatilgan xatolardan himoya qilish sizni biznesni o'ldirishga imkon bermaydi, eng yomon holatda, faqat uskunani o'chiring.

Hozirgi vaqtda yangi texnologiyalar ko'plab ishchilarning ishini osonlashtirdi, shuningdek, korxonalar yoki idoralarda nazorat va boshqaruvni va boshqa tartiblarni soddalashtirdi. Xulosa qilib shuni aytmoqchimanki, har bir narsaning ijobiy va salbiy tomonlari bor va yangi axborot texnologiyalari butun dunyoga qanday ta'sir qiladi, biz hali ham bilib olishimiz kerak!

ADABIYOTLAR:

1. Ismatullayevich N. N., Ilxomovna M. Z. Automation of Sanatorium Work: Reservation Service and its Structure //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 29. – C. 65-67.
2. Ilhomovna M. Z. et al. Tibbiy Diagnostika Va Davolashda Zamonaviy Axborot Texnologiyalarni Tutgan O'rni //Miasto Przyszłości. – 2023. – T. 31. – C. 174-176.
3. Ilhomovna M. Z. et al. Modern Information Technologies in Medical Diagnosis and Treatment Position //Miasto Przyszłości. – 2023. – T. 32. – C. 88-91.
4. Махмудова З. И., Холиярова Ф. Х., Абдукаримов А. О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АНСАМБЛЕМ ТРАЕКТОРИЙ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ЗАПАЗДЫВАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ //ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ. – 2014. – С. 50-54.
5. Vohidov D., Maxmudova Z., Sayfullayev R. TIBBIYOT YO'NALISHIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARINI QO'LLAB TKINTER PAKETIDA GUI DASTURLARINI TUZISH //Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2022. – T. 2. – №. 12. – C. 31-35.
6. Abdullayeva S., Maxmudova Z., Xujakulov S. TIBBIY TA'LIMDA VR TEXNOLOGIYA //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – T. 2. – №. 11. – C. 1140-1144.

7. Vohidov D., Maxmudova Z., Sayfullayev R. TIBBIYOT YO'NALISHIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARINI QO'LLAB TKINTER PAKETIDA GUI DASTURLARINI TUZISH //Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2022. – T. 2. – №. 12. – С. 31-35.
8. Абдукаримов, А., Нахалов, З. О., Махмудова, З. И., & Шодиярова, К. Х. (2015). ПЛАТФОРМА МОБИЛЬНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Председатель организационного комитета, 311.
9. Вохидов А. М. и др. Разработка Графическим Пользовательским Интерфейсом-Программ В Пакете Tkinter С Использованием Современных Педагогических Технологий В Области Медицины //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 30. – С. 181-184.
10. 2. Vohidov D., Maxmudova Z., Sayfullayev R. TIBBIYOT YO'NALISHIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARINI QO'LLAB TKINTER PAKETIDA GUI DASTURLARINI TUZISH //Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 31-35.
11. 4. Voxidov A. M., Malikov M. R., Voxidov D. A. TIBBIYOTDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI FARMATSIYA SANOATIDA QO'LANISHI //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 1096-1102.
12. 5. Voxidov A. M. et al. TIBBIY-BIOLOGIK TADQIQOTLARDA STATISTIK TAHLIL JARAYONLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 287-293.
13. 6. Melitoshevich V. A., Alikulovich V. D. Main Issues of Statistical Analysis in Medical Research //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 13. – С. 129-132.
14. 7. Вохидов А., Мисюржев А. Многофункциональные фторактивные нанопленки: актуальные проблемы //Наноиндустрия. – 2014. – №. 5. – С. 40-45.
15. 8. Vohidov A. Structural semantic characteristic of lexis in" Ghiyas-ul-lughot : дис. – Dissertation abstract of Cand. Sci. in Phil./A. Vohidov.-Dushanbe, 1975.-33.
16. F.M.Zakirova, D.U.Qarshieva, Quest for Pedagogical Technology and Its Use in Education Systems // International Journal on Integrated Education, 2020 // DOI: 10.31149/ijie.v3i5.369.
17. D.O'.Karshieva, IMPROVING LESSON DESIGN COMPETENCY OF SCHOOL TEACHERS BASED ON "WEB-QUEST" TECHNOLOGY // Journal of Hunan University (Natural Sciences, Vol. 49. No. 12 December 2022.
18. D.O'.Qarshiyeva o'chirilgan fayllarni qayta tiklashda easy recovery dasturi imkoniyatlari // fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi issn: 2181-1776,P. 264-268
19. D. Qarshiyeva, O'qituvchi kasbiy standartlarini tizimini takomillashtirishda mediasavodxonlikning roli va ahamiyati // Integration of science, education and practice. scientific-methodical journal, 2021/6/11, P.104-106.
20. Abdusamatovich K. S., Olimjonovna T. F. Application of web applications in medicine //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 14. – С. 46-50.
21. Nabiyeva, S. S., Rustamov, A. A., Malikov, M. R., & Ne'matov, N. I. (2020). Concept of medical information. European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 7(7), 602-609.

22. Malikov, M. R., Rustamov, A. A., & Ne'matov, N. I. (2020). STRATEGIES FOR DEVELOPMENT OF MEDICAL INFORMATION SYSTEMS. *Theoretical & Applied Science*, (9), 388-392.
23. Berdiyevna, A. S., & Olimjonovna, T. F. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN THE EDUCATION SYSTEM TO INCREASE YOUTH PARTICIPATION. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(3), 674-677.
24. Esirgapovich, K. A. (2022). THE EASIEST RECOMMENDATIONS FOR CREATING A WEBSITE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 758-761.
25. Toxirova, F. O., Malikov, M. R., Abdullayeva, S. B., Ne'matov, N. I., & Rustamov, A. A. (2021). Reflective Approach In Organization Of Pedagogical Processes. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(03), 2020.
26. Ne'matov, N., & Rustamov, T. (2022). SANATORIYLAR ISHINI AVTOMATLASHTIRISH: BRON XIZMATI VA UNING STRUKTURASI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 763-766.
27. Ne'matov, N., & Ne'matova, N. (2022). OLIY TA'LIM TIZIMI TALABALARIGA O'ZBEK TILINI O'QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI. *Академические исследования в современной науке*, 1(19), 37-38.
28. OB Akhmedov, AS Djalilov, NI Nematov, AA Rustamov // Directions Of Standardization In Medical Informatics // Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 2(2), 1-4 p. 2021
29. Ne'matov, N., & Isroilov, J. (2022). TIBBIY VEB SAYTLAR YARATISH YUTUQ VA KAMCHILIKLARI. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(25), 162-164.
30. Ne'matov, NI. (2022). TIBBIY VEB SAYTLAR YARATISH SAMARADORLIGI. *Academic Research in Educational Sciences (ARES)* 3 (2), 118-124
31. Berdiyevna, A. S., Fazliddinovich, S. R., & Uralovich, R. N. (2022). Use of Information Technology in Improving the Quality of Education. *Eurasian Research Bulletin*, 14, 134-138.
32. Abdullayeva, S. B., & Dosmurodova, S. S. (2022). THE ROLE OF THE FAMILY IN THE FORMATION OF VALUE DIRECTIONS IN YOUTH. *Procedia of Theoretical and Applied Sciences*, 1(1), 93-95.
33. Olimjonovna, T. F. (2023). SOCIO-HISTORICAL FOUNDATIONS OF FORMATION OF INTEREST IN THE PROFESSION AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING THROUGH PEDAGOGICAL COMMUNICATION.
34. Berdiyevna, A. S., & Shokirovich, X. S. (2023). Prospective Directions of Implementation of Modern Information Technologies in Education. *Eurasian Journal of Research, Development and Innovation*, 17, 7-11.
35. Berdiyevna, A. S., Akramovna, M. M., & Olmasovna, R. P. (2023). Research in the Process of Education of Medical Students Shaping Their Abilities. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 17, 95-99.
36. Ismatullayevich, N. N. (2023). The role of educational websites in the development of student's higher education systems. *Eurasian Journal of Research, Development and Innovation*, 17, 17-20.